

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Институт земного магнетизма, ионосферы и
распространения радиоволн

Препринт № 40(987)

В. В. Любимов

МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
ЭКСПЕДИЦИИ "ЕМНЕ-90" В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО
МОРЯ

Москва 1991

УДК 550.380

Любимов В.В. Магнитометрические исследования по программе экспедиции "ЕМИНЕ-90" в западной части Черного моря. Препринт № 40(987), М.: ИЗМИРАН, 1991. с.

В работе представлены результаты магнитометрических исследований на борту НИС "Академик", проведенных по программе экспедиции ЕМИНЕ-90. Указаны районы работ, приведены характеристики систем наблюдений и применяемой магнитометрической аппаратуры, предназначенной для проведения работ с целью изучения прибрежного шельфа Болгарии.

Дается оценка влияния судового магнетизма на результаты измерения полного поля в буксируемых гондолах и горизонтального курсового градиента на измерительной базе Δl при различном удалении от кормы судна. Приводятся результаты опытно-методических работ по измерению магнитного поля на борту судна.

Представлены примеры измерения курсового горизонтального градиента на отдельных профилях ГМС и полигонах, максимальное значение которого зафиксировано равным 4150 нТл/км. Приводятся карты изодинам аномального магнитного поля ΔJ_T и курсового горизонтального градиента поля G , полученные по результатам экспедиции.

ИЗМИРАН, 1991 г.

Введение

Экспедиция ЕМИНЕ-90 по геолого-геофизическому изучению прибрежного шельфа Болгарии на НИС "Академик" была организована в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института океанологии Болгарской Академии наук и осуществлялась в соответствии с программой международных проектов "Литосфера" и "Неживые ресурсы Мирового океана".

Экспедиция проводилась в сентябре-октябре 1990 г. и состояла из двух самостоятельных частей. Первая часть экспедиции включала в себя геофизическое изучение прибрежного шельфа Болгарии на полигонах и отдельных региональных профилях, проходящих через известные точки скважин для бурения (см. рис. 1). При этом использовались только ходовые методы исследований, включающие в себя эхолотный промер, магнитометрические измерения и непрерывное сейсмопрофилирование. Первая часть экспедиции имела продолжительность 23 суток, состояла из двух этапов и проводилась в сроки с 7 по 29 сентября 1990 г. Вторая часть экспедиции включала в себя геолого-геофизическое изучение отдельных районов и точек, выбранных по результатам первого этапа исследований, и была связана с геологическим отбором проб и образцов, измерением теплового потока и геохимическими исследованиями. Группа сотрудников ИЗМИРАН, состоящая из двух человек, принимала участие в работе экспедиции только на двух первых ее этапах.

Цели и задачи работ

1. Комплексное геолого-геофизическое изучение зоны шельфа Болгарии методом магнитометрии.
2. Непрерывное измерение модуля напряженности геомагнитного поля по ходу судна.
3. Непрерывное измерение горизонтального курсового градиента между двумя буксируемыми гондолами.
4. Проведение опытно-методических и экспериментальных работ по изучению влияния металлического корабля на буксируемые датчики магнитометров при различных длинах кабель-буксиров.
5. Непрерывное измерение вариаций модуля вектора магнитной индукции поля Земли и вариаций его составляющих H , Z и D .

на береговом пункте наблюдения.

6. Оперативный контроль и обработка результатов измерений в темле эксперимента.

7. Подготовка предварительного отчета и рекомендаций.

Аппаратура, техника и методика работы

В качестве измерительных инструментов при проведении морских работ использовались следующие приборы:

- 1) Квантовый дифференциальный магнитометр КМВ [1, 2], укомплектованный двумя датчиками квантового магнитометра КМ-2У [2], установленными в немагнитные буксируемые гондолы;
- 2) Морской протонный магнитометр МЕМ-1 [3];
- 3) Морской протонный магнитометр ПМПМ-01 (Болгария);
- 4) Феррозондовый магнитометр ФМ-2 [4];
- 5) Феррозондовый магнитометр ФМВС [5];
- 6) Феррозондовый вариометр ДВ [5];
- 7) Система сбора геофизической информации (ССГИ) GEOSPACE-03A [6].

В качестве измерительных инструментов при измерении вариаций на береговой измерительной станции "Шкорпиловци" использовались следующие приборы:

- 1) Протонный магнитометр ММП-203 [7];
- 2) Феррозондовый магнитометр СГ-76 [8];
- 3) ССГИ GEOSPACE-03A.

Измерительные блоки магнитометров (см. рис. 2), находившихся на борту НИС "Академик", были размещены в многоцелевой лаборатории судна совместно с вычислительной и регистрирующей аппаратурой. Аппаратура была установлена и закреплена на лабораторных столах. Забортная часть магнитометров (буксируемые гондолы с датчиками) располагались на корме судна по центру и у бортов. Кабели были намотаны на вьюшки.

Спуско-подъемные операции всех гондол магнитометров осуществлялись на всех этапах экспедиции вручную, без каких-либо элементарных приспособлений, и при помощи шпиля. Укладка кабелей на вьюшки выполнялась вручную. Одновременно за кормой (ширина судна - 10 м) буксировалось шесть кабелей (см. рис. 3), крайние из которых отводились в сторону от кильватерной струи при помощи двух стрел - "выстрелов", расположенных по обим

бортам судна. Для улучшения динамики буксировки гондол применялись резиновые жгуты-амортизаторы.

Методика наблюдений была стандартной [9, 10], с соблюдением требований "Наставления по гидромагнитной съемке". Морская магнитная съемка осуществлялась одновременно четырьмя независимыми магнитометрами: двумя протонными и двумя квантовыми, гондолы которых буксировались на различном расстоянии от кормы судна [11].

Краткая характеристика систем наблюдений на море

Элементы систем наблюдений	Модульная съемка	Градиентная съемка
Тип съемки	1. Маршрутная с непрерывной регистрацией измеряемых величин по ходу судна 2. Съемка на полигонах	
Навигационное обеспечение	Развязанные данные интегральной системы спутниковой навигации типа GPS	
Скорость буксировки	от 3 до 8 узлов	
Длина кабель-буксира (от кормы судна)	$L_k = 50, 70, 100, 120, 170$ и 290 м	Измерительная база $\Delta L = 20, 50, 70, 100$ и 120 м
Длина корпуса судна	55 м	
Волнение моря	от I до 5 баллов	от I до 3 балл.
Температура воды	от 18 до 20° С	
Температура в лаборатории	от 18 до 26 °С	
Влажность	от 80 до 90 %	

Виды применяемых систем регистрации измеренной информации

Вид работ	Вид регистрации			
	Визуальная, на табло	Цифровая		Аналоговая, на диаграм- мную ленту
		на флоп- пи-диск	на кас- сету	
Модульная съемка	+	+	-	+
Градиентная съемка	+	-	-	+
Опытно-методические работы	+	-	+	+

Характеристики применяемых систем регистрации измеренной информации

Тип ГМС		Модульная	Градиентная	Опытно методические работы
Циф- ро- вая ре- ги- стра- ция	Цикл изме- рения, с	0,2; 1; 10	0,2; 1	0,1; 0,2; 1
	Цикл реги- страции, с	-	-	0,25
	Цена ед. счета, нТл	0,01; 0,1; 1	0,1; 1	1
	Коэфф. ос- реднения	1	1 + 50	-
Ана- ло- го- вая ре- ги- стра- ция	Цикл изме- рения, с	1, 10, 30, 60	0,1; 0,2; 1; 10; 30	0,25
	Цикл реги- страции, с	10, 30, 60	1 + 60	300
	Цена ед. счета, нТл	0,1; 1	0,05 + 1	1
	Масштаб нТл/дел.	0,1; 1; 10; 100	0,05; 0,1; 1	0,1; 1

Опытно-методические работы

Дважды за период ходовой части рейса проводилось определение девиационных характеристик датчиков бускируемых магни-

тометров, для чего обрабатывались девиационные микрополигоны, представляющие из себя систему пересекающихся в одной точке галсов на основных и четвертных румбах [9, 10]. Градиент нормального поля в местах проведения работ был минимальным и лежал (в зависимости от направления галсов) в пределах от 1 до 7 нТл/км. Высокая точность координирования съемочных галсов обеспечивалась судовой спутниковой навигационной системой типа GPS. Цикл измерения квантового магнитометра КМВ был выбран равным 0,1 с, а у протонных магнитометров ПМПМ-01 и МЕМ-1 соответственно 8 и 10 с при цене единицы счета наименьшего разряда отсчетного устройства равной 0,1 нТл.

Параметры одного из девиационных микрополигонов

Дата обработки КД		24.09.90	
Время проведения работ	Начало	04 ^h 30 ^m	
	Конец	10 ^h 11 ^m	
Продолжительность работ		05 ^h 41 ^m	
Координаты центра полигона	φ	42°45,0 N	
	λ	28°30,0 E	
Размеры, в милях		4,0 x 4,0	
Глубина моря, м		85 - 105	
Значение элементов земного магнетизма в центре полигона		Модельное	Измеренное
	B _T , нТл	47102	47325
	B _H , нТл	22838	22258
	B _Z , нТл	41179	41764
	I, угл.гр.	60,996	61,940

Программа работы экспедиции не предусматривала использование в процессе работ донных или буйковых МВС, однако, в период проведения магнитометрических исследований на море, на научно-исследовательском полигоне института океанологии БАН (Варна) "Шкорпиловцы", в непосредственной близости от места проведения морских работ, были установлены две МВС, одна из

которых (на базе протонного магнитометра ММ1-203) была предназначена для измерения модуля вектора магнитной индукции поля Земли, а другая (на базе феррозондового магнитометра СГ-76), - использовалась для регистрации трех компонент вектора магнитной индукции - D , H и Z .

Наблюдения на протонной МВС показали, что амплитуда суточных циклических S_q -вариаций геомагнитного поля в месте ее установки изменяется в пределах от 30 до 50 нТл, причем минимальное значение S_q -вариации, как правило, приурочено к местному полдню. Следует отметить, что амплитуда S_q -вариации изменилась по модулю на 16,7 нТл за время проведения работ по определению курсовой девиации (КД) магнитометров, указанное в вышеприведенной таблице.

На рис. 4 показаны результаты исследования КД судна и КД используемых при ГМС магнитометров при различных длинах кабель-буксиров (с учетом поправки за вариацию), а также показано изменение максимальной (по модулю) амплитуды магнитной девиации магнитометра при различном его удалении от кормы судна. Полученные экспериментальные данные подверглись гармоническому анализу, в результате чего получены уравнения девиационных характеристик судна и магнитометров, которые представлены в таблице.

Из рис. 4 и данных таблицы видно, что на всех кривых КД по сравнению с первой гармоникой, очень ярко выражена и вторая, связанная с магнитным моментом судна, причем влияние судна проявляется также на длинах кабель-буксира, превосходящих 4,5 длины его корпуса. Корреляционный анализ КД судна (кривая 1) и КД (кривые 2-6) магнитометров (см. таблицу) показал достаточно хорошую их корреляцию между собой. Так коэф-

R 12	0,747
R 13	0,906
R 14	0,494
R 15	0,552
R 16	0,575
R 45	0,953
R 46	0,966

корреляции R на расстоянии, равном двум длинам корпуса судна, равен $R_{13} = 0,906$, однако, на расстояниях более трех длин корпуса судна уже проявляется собственная КД датчиков магнитометров, которая ведет к некоторому уменьшению величины коэффициента корреляции кривых КД до значений порядка 0,5 - 0,6, а, следовательно, и некоторому уменьшению влияния магнитного момента

Результаты гармонического анализа кривых КД и уравнения девиационных характеристик магнитометров

1	На борту судна	$1,69 \cos \varphi + 1,02 \sin \varphi + 1,83 \cos 2\varphi + 0,9 \sin 2\varphi -$ $- 0,11 \cos 3\varphi - 0,35 \sin 3\varphi - 0,25 \cos 4\varphi$
2	$\ell_k = 50 \text{ м}$	$0,39 \cos \varphi + 2,66 \sin \varphi + 6,16 \cos 2\varphi + 1,75 \sin 2\varphi -$ $- 2,09 \cos 3\varphi - 2,62 \sin 3\varphi + 1,61 \cos 4\varphi$
3	$\ell_k = 100 \text{ м}$	$2,41 \cos \varphi + 1,45 \sin \varphi + 2,25 \cos 2\varphi + 0,18 \sin 2\varphi -$ $- 0,77 \cos 3\varphi - 0,92 \sin 3\varphi + 0,44 \cos 4\varphi$
4	$\ell_k = 140 \text{ м}$	$- 0,3 \cos \varphi + 2,15 \sin \varphi + 1,33 \cos 2\varphi + 0,29 \sin 2\varphi -$ $- 0,6 \cos 3\varphi - 1,04 \sin 3\varphi + 0,66 \cos 4\varphi$
5	$\ell_k = 170 \text{ м}$	$- 0,21 \cos \varphi + 1,33 \sin \varphi + 1,04 \cos 2\varphi + 0,19 \sin 2\varphi -$ $- 0,48 \cos 3\varphi - 0,99 \sin 3\varphi + 0,53 \cos 4\varphi$
6	$\ell_k = 240 \text{ м}$	$+ 0,83 \sin \varphi + 0,94 \cos 2\varphi + 0,16 \sin 2\varphi -$ $- 0,34 \cos 3\varphi - 0,49 \sin 3\varphi + 0,55 \cos 4\varphi$

судна. При этом коэффициент корреляции между кривыми 4, 5 и 6 остается довольно высоким (см. таблицу) $R_{45} = 0,953$ и $R_{46} = 0,966$, что показывает все же на почти одинаковое для разных типов магнитометров влияние магнитного момента судна даже при длинах кабель-буксиров, превышающих 3-5 длин корпуса судна.

Влияние магнитного момента судна на датчик магнитометра при различном его удалении от кормы судна определялось также косвенным способом на отдельных рабочих галсах в процессе ГМС. Для этого одна из гондол магнитометра КМ8 фиксировалась ($\ell_k = 170 \text{ м}$), а другая гондола перемещалась и фиксировалась на некоторое время на известном расстоянии от кормы судна. Работы проводились в спокойном поле с нормальным градиентом $I - 10 \text{ нТл/км}$. Разница в показаниях между гондолами фиксировалась каналом измерения градиента. Результаты этих измерений даны в [II]. Следует отметить, что, зная магнитный момент судна на основных и четвертных румбах и используя данные таких косвенных измерений магнитного влияния судна на датчики магнитомет-

ров хотя бы на одном-двух курсах судна, можно с довольно высокой точностью, без потери времени на проведение исследований КД, прогнозировать значение (величину) КД магнитометра на различных курсах и при различных длинах используемого кабель-буксира. В нашем случае КД судна определялась непосредственно на его борту при помощи компонентного феррозондового магнитометра ФМ-2. Результаты измерения компонент V_x , V_y и V_z представлены на рис. 5. Здесь же показана кривая ΔV_T , вычисленная по результатам измерения КД, нулевое значение которой соответствует среднему значению зафиксированного на борту судна поля 22,2 мТл. На рис. 5, внизу, показаны также кривые КД магнитометров, выраженные в разностных значениях градиента при различных измерительных базах ΔL , равных 120 и 70 м, а также при одинаковых измерительных базах, равных $\Delta L = 50$ м, но удаленных соответственно на одну и две длины корпуса судна относительно его кормы. Из рис. 5 видно, что амплитуда магнитной девиации датчиков даже на измерительной базе $\Delta L = 50$ м, выраженной разностью в и. показаниях на различных курсах, составляет $\pm 3,5$ нТл при удалении ближней из гондол от кормы судна на расстояние порядка двух длин его корпуса. Следует отметить, что судно оказалось очень магнитным, в результате чего оптимальная длина кабель-буксира ближней из гондол градиентометра для полного исключения влияния магнитного момента судна на результаты измерения градиента должна быть шесть и более длин корпуса судна, то есть, в нашем случае, должна быть более 330 м [11].

В процессе экспедиции районы проведения работ были выбраны достаточно мелководными, минимальная глубина на отдельных галсах ГМС достигала значений порядка 18 - 20 м, а скорость буксировки сейсмической аппаратуры (3 - 5 узлов) не позволяла выпускать гондолы магнитометров на необходимую для исключения КД длину кабель-буксиров из-за большой глубины хода гондол квантового магнитометра. В результате получены достаточно большие амплитуды КД обоих измерительных каналов, что особенно проявилось при измерении курсового горизонтального градиента, когда ближняя из гондол буксировалась на расстоянии 50 м от кормы судна, при боковом волнении (бортовая качка судна) или когда судно пло в бейдевинд. Фрагмент записи помехи, гене-

рируемой измерительной базой градиентометра, обусловленной влиянием магнитного момента судна при скорости буксировки 5 узлов и волнении моря 1-2 балла, представлен на рис. 6. Здесь показана одновременная запись горизонтального курсового градиента (кривая 4) и его осредненного на некоторой временной базе при помощи блока Процессор значения (кривая 5) между двумя гондолами на измерительной базе $\Delta \ell = 120$ м и запись качки судна, измеренная на его борту при помощи трехкомпонентного феррозондового магнитометра ФМ-2 (кривые 1-3). Как видно из рис. 6, характер кривых 2 (канал X) и 4 (канал G) одинаков, причем амплитуда шумовой помехи, генерируемой на измерительной базе $\Delta \ell = 120$ м судном, не превышает значения 1 нТл, при основном ее периоде, связанном с периодом эволюции судна на курсе, равном 5,31 с [II].

В процессе экспедиции проводились работы по определению шума измерительной базы градиентометра, состоящего из различных взятых пар датчиков, используемых при ГМС магнитометров, при различном их удалении от кормы судна, различной длине измерительной базы $\Delta \ell$, различном цикле измерения и различных параметрах буксировки. Фрагмент совмещенной записи курсового горизонтального градиента между пятью различными парами четырех одновременно буксируемых магнитометров показан на рис. 7. Для наглядности здесь также показаны: кривая модуля поля B_T , измеренная одним из магнитометров ($\ell_k = 170$ м), кривая δB_T - запись суточной вариации поля, полученная на береговой МВС, а также кривая записи изменения курса судна - Φ_k . Анализу причин возникновения шумовой погрешности измерительной базы градиентометра (в нашем случае) и методам ее снижения посвящена работа [II], здесь же следует еще раз подчеркнуть, что для снижения этой погрешности необходимо: во-первых, максимально удалить измерительную базу градиентометра (как было указано выше) от кормы судна; во-вторых, стабилизировать ее в пространстве, например, при помощи специального заглубителя; в-третьих - применять оптимальную следящую цифровую фильтрацию результатов измерений, включающую в себя: жесткую синхронизацию измерительных каналов, выбор максимально возможного по быстродействию цикла измерений и максимально возможную, зависящую от конкретных условий буксировки и необходимых геофизи-

ческих задач, базу осреднения по времени.

В период рейса были продолжены методические работы по измерению элементов земного магнетизма на борту судна. В настоящее время известно достаточно много теоретических и практических работ [12 - 20] по этой проблеме, однако заслуживающими внимания являются работы [13, 14, 16 - 20], где были получены интересные практические результаты. Так при проведении компонентной морской магнитной съемки [17] измерение модуля вектора магнитной индукции поля Земли B_T осуществлялось в буксируемой за кораблем гондоле, а измерение трех компонент B_x , B_y и B_z производилось с помощью феррозондового магнитометра, установленного на борту металлического судна. Компенсация помех, связанных с качкой и рысканием судна, осуществлялась при помощи ЭВМ, при этом точность съемки по компонентам составила примерно 25 нТл, а по модулю B_T - 9 нТл.

Целью проводимых в настоящем рейсе работ явилось:

- 1) оценка магнитных характеристик судна при его качке и рыскании;
- 2) регистрация при помощи трехкомпонентного феррозондового магнитометра параметров поля на борту судна на определенных курсах и при циркуляции;
- 3) определение девиационной характеристики судна;
- 4) измерение компонент вектора магнитной индукции в точках проведения циркуляций.

О результатах исследований, указанных в первых трех пунктах, было сказано выше, а результат измерения компонент вектора магнитной индукции в точках проведения циркуляций может быть проиллюстрирован на примере измерений при проведении исследований КД магнитометров. В ранее приведенной таблице параметров одного из девиационных микрополигонов даны значения измеренных элементов земного магнетизма в его центре. Здесь же, для сравнения, даны средние значения этих же элементов, но вычисленных по двум современным американским моделям нормального поля GSPC1990D и USGS90, приведенным ко времени и месту проведения наших измерений. Разница в значениях горизонтальной B_H и вертикальной B_z , составляющих примерно на 600 нТл и по модулю B_T примерно на 300 нТл от среднего значения модельного поля, отличающегося обычно не более чем на

25-100 нТл, указывает на высокую степень аномальности района проведения работ.

Исследования на полигонах

I. Полигон № I. Модульная съемка

На рис. 8 показана схема расположения галсов ГМС на полигоне № I. При проекте галсов предполагалось, что индексами "P" ($\Phi_K = 75^\circ$ и 255°) и "R" ($\Phi_K = 150^\circ$ и 330°) должны быть обозначены субширотные и субмеридиональные галсы, то есть направленные соответственно вкрест и вдоль простирания исследуемой структуры. Всем остальным, отличным от этих направлений галсам (см. рис. 8), были присвоены индексы "B". Площадь полигона № I, покрытая наиболее густой сетью галсов (центр полигона), отстоящих друг от друга на расстоянии от 100 до 500 м, составила 14 x 14 кв. миль, при этом общая площадь полигона, покрытая более редкой сеткой пересекающихся галсов (от 0,3 до 1 км), составила 20 x 27 кв. миль и вытянута с юго-запада на северо-восток. В общей сложности на полигоне № I было выполнено 84 галса ГМС.

На рис. 9 показана карта изодинам аномального магнитного поля ΔV_T на полигоне № I с сечением изодинам, равным 100 нТл. Анализ этой карты показывает, что поле сильно аномально в центральной и западной ее частях, амплитуды отдельных аномалий достигают значений порядка 1000 нТл и более с максимальными горизонтальными градиентами от 200 до 1000 нТл/км. В восточной части полигона поле слабоаномально, его амплитуды не превышают 100 нТл, а горизонтальные градиенты меньше 10-20 нТл/км. В западной и центральной части четко прослеживается ряд вытянутых с северо-запада на юго-восток аномальных структур поля, максимальные положительные амплитуды которых достигают значений 1000 нТл, а отрицательные - 2400 нТл на западе и 1400 нТл на юге центральной части полигона. В центральной части полигона выделяются две положительные центральные аномальные области амплитудой 700 и 400 нТл, простирающиеся в субмеридиональном направлении и расчлененные между собой областями слабоаномального поля с горизонтальным градиентом 20 - 50 нТл/км. В области, примыкающей с востока к централь-

ной положительной аномалии, четко выявляется структура отрицательной аномалии амплитудой 600 нТл, параллельной центральной аномалии и переходящей к востоку в область слабоаномального поля, связанного, по-видимому, с увеличением глубины дна. Рельеф дна в пределах полигона слабо расчленен, а глубина постепенно увеличивается с юго-запада на северо-восток с 80 до 150 м.

На рис. 10 и 11 показаны субширотные сети отдельных маршрутных галсов с графиками наблюдаемого аномального магнитного поля ΔV_T . Здесь четко выявились структуры двух центральных положительных аномалий и структуры областей, примыкающих к ним с запада и с востока. Хотя генеральное направление структуры центральных положительных аномалий близко к меридиональному (см. рис. 9), они все же расчленены на ряд мелких структур, в которых прослеживается субширотное направление. Максимальная протяженность этих аномалий в широтном направлении составляет примерно 10-11 км. Степень расчлененности центральной положительной аномалии хорошо видна из рис. 12, на котором показаны субмеридиональные сети отдельных маршрутных галсов с графиками наблюдаемых значений аномального поля ΔV_T и горизонтального курсового градиента поля G на измерительной базе $\Delta l = 70$ м. При этом значение градиента поля в 10 нТл, полученное на такой измерительной базе, соответствует величине курсового градиента поля в 143 нТл/км, а максимально зафиксированный градиент поля на профиле GR10 составил 715 нТл/км.

На рис. 12 графики сети галсов R и GR изображены сверху вниз, что соответствует (см. рис. 8 и рис. 9) направлению на полигоне слева-направо, то есть с юго-запада на северо-восток.

Характер поля в западной части полигона хорошо просматривается на рис. 13, где показаны четыре профиля ГМС с общей протяженностью в субширотном направлении порядка 40 миль. Здесь уверенно трассируются как положительные, так и отрицательные аномалии, отмеченные на рис. 9, структура поля четко выражена и почти параллельна структуре центральных аномалий. Ширина положительной аномальной структуры с максимальной амплитудой 1000 нТл увеличивается с северо-запада на юго-восток почти вдвое, с 4 до 8 км, тогда как ширина отрицательной ано-

малии, достигающей рекордной амплитуды в 2400 нТл (см. профиль Р30), равна всего 2 км и заметно уменьшение ее ширины в том же направлении. Максимальный зарегистрированный на этом галсе горизонтальный градиент поля составил 4150 нТл/км при глубинах дна порядка 45 м.

2. Полигон № 1. Градиентная съемка

Исследования горизонтального курсового градиента поля на полигоне № 1 велись одновременно с проведением модульной ГМС. При этом, в зависимости от погодных условий, глубины моря и условий буксировки, длина кабелей магнитометров l_k и длина измерительной базы градиентометра Δl варьировалась в широких пределах. Максимальная величина Δl на отдельных курсах достигала величины 120 м, а минимальная - 20 м. Однако основная часть исследований проводилась при длине измерительной базы градиентометра, равной $\Delta l = 70$ м. На рис. 14 показан фрагмент отдельных субширотных галсов ГМС с графиками наблюдаемых аномального магнитного поля ΔV_T и горизонтального курсового градиента поля G на измерительной базе $\Delta l = 70$ м, приуроченных к центральной аномалии (см. также рис. 8 и рис. 9). Максимальная величина курсового горизонтального градиента в центральной части полигона оказалась равной 857 нТл/км и была зафиксирована на профиле Р34. По результатам градиентометрических исследований была построена карта курсового градиента G для центральной части полигона, фрагмент которой показан на рис. 15, с сечением изодинам градиента поля в 100 нТл/км. На этой карте пунктирными линиями показана батиметрия района с сечением изобат, равным 10 м.

Обращает на себя внимание сложный характер градиентного поля в центральной части, состоящий из змеевидно вытянутых линейных параллельных структур с одинаковым значением горизонтального градиента поля, связанных с субширотными расчленениями центральной аномалии, что хорошо иллюстрируется данными субмеридиональной градиентной съемки, показанными на рис. 12. Карта являет собой дополнительные возможности для интерпретации результатов модульной ГМС, так как позволяет более уверенно разделять сложные магнитные аномалии, выделять тонкую структуру аномального поля, свободную от временных вариаций.

На рис. 16 показан один из профилей ГМС, направленный к берегу, в район г. Бургас, на котором вместе с кривыми модуля поля B_T представлены кривые измеренного курсового градиента G и глубины дна h , причем минимально зафиксированная на этом профиле глубина составила 25 м, а максимальное зафиксированное значение градиента G на измерительной базе $\Delta l = 20$ м было равным -62 нТл, что соответствует величине курсового горизонтального градиента поля равной 3100 нТл/км.

3. Полигон № 2. Модульная съемка

На рис. 17 показана схема расположения галсов ГМС (пунктирные линии) на полигоне № 2. Здесь же сплошными линиями показана карта изодинам аномального магнитного поля ΔB_T с сечением изодинам равным 10 нТл. Максимальный перепад глубин дна моря, при ее средней величине порядка 100 м, в пределах полигона был равен 32 м. Полигон был спроектирован по системе субширотных ($\Phi_K = 106^\circ$ и 286°), отстоящих друг от друга на расстоянии $l = 1,3$ км, и субмеридиональных ($\Phi_K = 16^\circ$ и 176°) галсов, отстоящих друг от друга на расстоянии от 4 до 4,5 км. Общая площадь полигона, покрытая системой из 15 пересекающихся галсов, составила 4,5 x 9 кв. миль.

Анализ полученной карты изодинам аномального магнитного поля полигона № 2 показывает, что поле слабоаномально, имеет линейную структуру в пределах полигона с максимальной амплитудой ± 30 нТл и горизонтальным градиентом поля (максимальный вектор которого совпадает с субмеридиональным направлением выбранных галсов), максимальное значение которого в пределах полигона равно 22 нТл/км.

Проведенная на полигоне градиентная магнитная съемка не выявила каких-либо определенных или заметных структур аномалий.

Объемы выполненных работ и эксплуатационная оценка аппаратуры

По результатам рейса следует отметить, что магнитометрическая аппаратура показала довольно высокую надежность в работе. Суммарная продолжительность буксировки в рейсе составила 230 часов или 98 % от общей продолжительности работ, иск-

лучая заходы в порты и плавание в территориальных водах иностранных государств. При этом потери полезного времени, связанные с вводом системы приборов в эксплуатацию, составили всего 6 часов.

Виды работ	Объем работ	
	мили	часы
Модульная съемка	1150	230
Градиентная съемка	830	166
Опытно-методические работы	440	86

В период рейса не было потерь забортного оборудования и случаев серьезного длительного выхода из строя используемых специальных и измерительных приборов. В то же время следует отметить, что в течение рейса дважды по вине судоводителей и без предупреждения вахтенных магнитологов снижался ход судна, и буксируемые гондолы магнитометров тянулись по дну, что в одном из случаев вызвало выход из строя одного из измерительных каналов градиентометра. Из-за малых глубин часто приходилось буксировать гондолы не на полной длине штатных кабелей. В результате получены достаточно большие амплитуды курсовых девиаций обоих каналов градиентометра, связанные с большим магнитным моментом судна.

Заключение

Намеченная программа по плану экспедиции ЕМИНЕ-90 в части проведения магнитометрических исследований выполнена полностью. В результате проведения основных и опытно-методических работ и предварительной обработки данных получен большой объем новой информации об аномальном магнитном поле и его градиенте на прибрежном шельфе Болгарии. Впервые на акватории Болгарии проведена градиентометрическая съемка с одновременным использованием четырех буксируемых магнитометров различных типов, получена уникальная информация о горизонтальном градиенте аномального магнитного поля на полигонах, а на одном из профилей ГМС зафиксировано рекордное значение курсового градиента поля 4150 нГл/км.

В результате опытно-методических работ, проведенных на борту НИС "Академик" с целью исследования влияния его магнитного момента на датчики буксируемых магнитометров, оказалось, что даже при удалении на расстояние, равное 5-5,5 длинам корпуса судна, магнитная девиация датчиков магнитометров на различных рабочих курсах изменялась в пределах $\pm 3,5-5$ нТл.

Был проведен большой объем опытно-методических работ (более 80 часов), связанных с проверкой идеи [12] по измерению составляющих вектора магнитной индукции на борту судна, по исследованию магнито-динамических характеристик судна, а также проведено измерение элементов земного магнетизма в точках циркуляций судна и сравнение результатов этих измерений с модельными расчетами.

Проведенные в рамках экспедиции натурные испытания болгарского морского протонного магнитометра ПМТМ-01 выявили ряд его недостатков, позволили сделать необходимые рекомендации по совершенствованию его конструкции и проведению в дальнейшем совместной разработки опытного образца морского протонного градиентометра на базе персонального компьютера "Правец-16".

Л и т е р а т у р а

1. Магнитные приборы. Проспект СКБ ФП АН СССР. 1978.
2. Любимов В.В., Перфилов В.И. Новые разработки квантовой магнитометрической аппаратуры в СКБ ФП АН СССР. Обзор // Исследования космической плазмы. М.: ИЗМИРАН, 1980. С. 159-170.
3. Ливогов Л.Л., Николаев А.А., Семевский Р.Б. Морской буксируемый магнитометр МВМ // Геофизическая аппаратура. Л.: Недра, 1979. Вып. 69. С. 31-40.
4. Магнитометр феррозондовый ФМ-2. Проспект СКБ ФП ИОФ АН СССР. 1987.
5. Любимов В.В. Компонентные вариометры с низким потреблением энергии на базе феррозондового датчика // Исследования по проблемам главного и аномального магнитных полей Земли. М.: ИЗМИРАН, 1991.
6. Система сбора информации с полевых геофизических приборов ГЕОСПА-СЕ - ОЗА. Проспект ИМЕМ ВАН. 1990.

7. Магнитометр пешеходный протонный ММП-203. Проспект НИО "Рудгеофизика" Министерства геологии СССР. 1981.
8. Магнитометр СГ-76. Техническое описание тeI.420.040.ТО ОКБ НИО "Геофизика" Министерства геологии СССР. 1976.
9. Гордин В.М., Розе Е.Н., Углов Б.Д. Морская магнитометрия. М.: Недра, 1986. - 232 с.
10. Фастовский У.В. Методика морской магнитной съемки. М.: ИЗМИРАН, 1989. - 118 с.
11. Любимов В.В. К вопросу о выборе длины измерительной базы градиентометра и влиянии судна-буксировщика на результаты измерения горизонтального градиента магнитного поля на море // Результаты обработки электромагнитных зондирований. М.: ИЗМИРАН, 1991.
12. Бледнов В.А. Определение горизонтальной составляющей геомагнитного поля на борту носителей, имеющих собственное магнитное поле // Геомагнетизм и аэрономия. М.: Наука, 1982. Т. 22, № 2. С. 339-342.
13. Русанова Н.В., Кардашинский Л.А., Трахтенгерц М.В. О разделении магнитных полей при измерении геомагнитного поля на ферромагнитном носителе // Геомагнитное поле и внутреннее строение Земли. М.: ЛО ИЗМИРАН, 1980. С. 271-274.
14. Русанова Н.В. К вопросу о влиянии судового магнетизма при измерении геомагнитного поля на судне с ферромагнитным корпусом // Анализ структуры геомагнитного поля. М.: ЛО ИЗМИРАН, 1982. С. 115-127.
15. Ротштейн А.Я. Возможные пути повышения точности морских компонентных геомагнитных измерений в движении // Морские геомагнитные исследования на НИС "Заря". М.: Наука, 1986. С. 135-168.
16. Фармаковский С.Ф., Попкова Л.И. О возможности осреднения углов качания движущегося объекта при измерениях компонент вектора МПЗ // Известия ВУЗов. Приборостроение. М., 1970. Т. 13, № 2. С. 91-96.
17. Katao H., Kitahara Y., Isezaki N., Yasukawa K. Measurement of the three components of geomagnetic field // Prelim. Rept. Nakuno Maru Cruise. 1985. KH84-1, p. 10-25.

18. Nobuhiro I., Jun-ichi M., Hiroo I., Katsumi Y. Shipboard measurement of three components of geomagnetic field // J. Geomagn. Geoelectr. 1981. V.33, N 5, P. 329-333.
19. Uno Ikuko, Itota Chizu, Isezaki Nobuhiro, Nakanishi Masao. Report on DELP 1986 cruise in the Northwestern Pacific. Part 4: Measurement of three components and total force of the geomagnetic field // Токе дайгаку дзисин кэнкюдзе ихо. Bull. Earthquake Res. Inst. Univ. Tokyo. 1990. 65, N 1. P. 135-159.
20. Nogi Y., Seama N., Isezaki N. Preliminary report of three components of geomagnetic field measured on board the icebreaker SHIPASE during JARE-30, 1988-1989 // Proc. NIPR. Symp. Antarct. Geosci. 1990. N 4. P. 191-200.

Рис. 1. Районы проведения магнитометрических исследований по программе экспедиции ЕМИПЕ-90.

Рис. 2. Схема расположения магнитометрической аппаратуры на борту НИС "Академик".

Рис. 3. Схема буксировки магнитометров и другого забортного оборудования на первом /а/ и втором /б/ этапах экспедиции.

Рис. 4 . Результаты исследования курсовой девиации судна /измерения на борту/ и курсовых девиаций используемых при ГМС магнитометров при различных длинах кабель-буксиров.

Рис. 5. Результаты измерения компонент B_x , B_y и B_z на борту судна и кривые КД буксирной магнитострелы, выраженные в разностных значениях градиента при различных измерительных базах Δl .

Рис. 6 . Результаты одновременной записи трёх компонент магнитного поля на борту судна /кривые 1-3/ и горизонтального курсового градиента поля на базе ΔL /кривая 4/, осреднённого на некоторой временной базе при помощи блока Процессор /кривая 5/.

Рис. 7. Результаты одновременной записи курсового горизонтального градиента между пятью различными парами одновременно буксируемых четырёх магнитометров.

Рис. 8. Схема расположения галсов ГМС на полигоне №1.

Рис. 9. Карта изодинам аномального магнитного поля AB_T на полигоне №1.
Сечение изодинам 100 нТл.

Рис. 10. Полигон №1. Маршрутные галсы ГМС с графиками наолёдённого магнитного поля Вт.

Рис. II. Центральная часть полигона №1. Отдельные маршрутные галсы ПМС с графиками наблюдаемого магнитного поля B_T .

Рис. 12. Полигон №1. Отдельные маршрутные галсы ГМС с графиками наблюдаемых значений аномального магнитного поля ΔB_T (галсы R) и горизонтального курсового градиента поля G (галсы GR) на измерительной базе $\Delta l = 70$ м.

Рис. 13. Полигон №1. Отдельные маршрутные галсы ГМС с графиками наблюдаемого аномального магнитного поля ΔB_T .

Рис. 14. Полигон №1. Отдельные маршрутные галсы Г.Ж с графиками наблюдаемых значений аномального магнитного поля ΔB_T и горизонтального курсового градиента поля G .

Р и с. 15. Карта курсового горизонтального градиента S для центральной части полигона №1. Сечение изолиний градиента, поле 100 мТл/км.

Рис. 16. Один из профилей ГМС в район г. Бургас.

Рис. 17. Карта изодинам аномального магнитного поля ΔB_T на полигоне №2.
Сечение изодинам 10 нТл.

Любимов В.В.

МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
ЭКСПЕДИЦИИ "ЕМИНЕ-90" В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕР-
НОГО МОРЯ.

Подписано к печати 03 12 91 г.

Усл.печ.л. 2,25. Бесплатно. Заказ 244.

Тираж 100 экз.

Отпечатано в ИЗМИРАН

142092, г.Троицк Московской области